

O SIMAGRO - RS E AS DERIVAS DOS HERBICIDAS HORMONAIS

Aline Fogaça, Eng. Agrônoma, Dra., alinefogaca@gmail.com

VVA Agro Consultoria – Especialista em Vitivinicultura

Santa Maria, RS – Junho / 2025

FICHA CATALOGRÁFICA

Fogaça, Aline de Oliveira

O SIMAGRO - RS e as derivas dos herbicidas hormonais / Aline Fogaça. –
Santa Maria, RS, 2025.

1 arquivo PDF

1. Herbicidas hormonais. 2. Deriva. 3. Monitoramento agroclimático. 4.
SIMAGRO. 5. 2,4-D. I. Título.

CDD 632.95

LICENÇA DE USO

Este trabalho está licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Você pode copiar, redistribuir, remixar, transformar e construir a partir deste material para qualquer fim, inclusive comercial, desde que atribua o devido crédito ao autor original.

DOI: 10.5281/zenodo.15933579

FORMA DE CITAÇÃO

FOGAÇA, Aline. O SIMAGRO-RS e as derivas dos herbicidas hormonais. Santa Maria, RS: VVA Agro Consultoria, 2025. Disponível em:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15933579>

O SIMAGRO – RS E AS DERIVAS DOS HERBICIDAS HORMONAIS

O Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do Rio Grande do Sul (SIMAGRO-RS) é uma plataforma pública desenvolvida para fornecer informações meteorológicas e ambientais em tempo real, com foco no planejamento agrícola e na prevenção de riscos climáticos e fitossanitários. Criado em 2019, por meio do Decreto Estadual nº 54.514, como parte do Programa AgroRS, o sistema é mantido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a FEPAGRO, EMATER/RS-Ascar, INMET, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e outras instituições técnicas.

O SIMAGRO reúne dados de uma rede estadual de estações meteorológicas automáticas e disponibiliza ferramentas como o monitoramento climático (chuva, temperatura, vento, umidade, radiação solar), modelos de risco para doenças e pragas agrícolas, gráficos de perfil atmosférico (Skew-T) e o Índice 2,4-D, que indica janelas de aplicação seguras para herbicidas hormonais voláteis.

Sua implementação está diretamente relacionada aos episódios recorrentes de deriva de herbicidas hormonais, especialmente o 2,4-D, que vinham causando prejuízos expressivos a culturas sensíveis no Estado. Uma de suas funções centrais é fornecer subsídios técnicos para mitigar esses riscos, por meio do acompanhamento de variáveis meteorológicas associadas à deriva, como velocidade do vento, temperatura, umidade relativa e estabilidade atmosférica.

O Índice 2,4-D do SIMAGRO é gerado com base em dados de estações meteorológicas fixas, geralmente uma por município ou por região, e reflete as condições locais da estação, aplicando-se a uma área de entorno com raio

variável, normalmente entre 10 e 30 km. Isso significa que o índice pode não refletir com precisão as condições específicas de microclima da propriedade onde a aplicação está sendo realizada. Por esse motivo, recomenda-se que a avaliação do índice seja sempre complementada por análise técnica local.

Exemplo prático:

- Se a estação meteorológica de Santa Maria estiver localizada na sede urbana ou em uma coxilha, mas a aplicação estiver sendo feita em um vale fechado, com vegetação densa ou diferença de altitude, as condições microclimáticas podem ser substancialmente diferentes.

- Em regiões de relevo acidentado, inversões térmicas podem ocorrer mais cedo ou durar mais tempo do que o previsto pelo índice médio.

- O Índice 2,4-D é uma ferramenta útil para orientação geral, mas não substitui o monitoramento local das condições no momento da aplicação.

Embora represente um avanço importante no apoio à tomada de decisão, o SIMAGRO possui limitações operacionais, como cobertura territorial restrita à área de influência das estações meteorológicas e ausência de mecanismos de fiscalização obrigatória.

Dessa forma, sua eficácia na prevenção de danos é parcial, não substituindo a necessidade de controle sobre o uso de moléculas altamente voláteis em regiões com elevada sensibilidade agrícola e ambiental.